

Pesquisa para identificar possíveis necessidades durante o processo de levantamento de requisitos de um software

Olá, estamos conduzindo com esta pesquisa acadêmica como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Sua participação é fundamental para o sucesso deste estudo, e suas respostas fornecerão informações valiosas que nos ajudarão a compreender as visões das pessoas com o software que desejamos construir e levar em consideração as escolhas dos usuários em geral a respeito do tema abordado para a pesquisa.

Este formulário contém uma série de perguntas relacionadas aos aspectos acadêmicos, profissionais e pessoais do curso de Engenharia de Software. Todas as suas respostas serão mantidas estritamente confidenciais e serão usadas apenas para fins de pesquisa acadêmica. Não há respostas certas ou erradas; estamos interessados na sua percepção e experiência pessoal.

** Indica uma pergunta obrigatória*

Participação na Pesquisa sobre o Curso de Engenharia de Software

Eu li e compreendi a descrição do estudo apresentada anteriormente. Estou ciente de que minha participação é voluntária, e que minhas respostas serão mantidas estritamente confidenciais e usadas apenas para fins de pesquisa acadêmica.

1. Aceita participar da pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Seção sem título

2. Qual a sua área de conhecimento durante o desenvolvimento de produtos de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Design
- Product Manager
- Product Owner
- Gerente de Projeto
- Arquiteto de Software
- Desenvolvedor (Junior, Senior ou Pleno)
- Analista de Requisitos
- Analista de Testes
- Analista de Sistemas
- Outro: _____

3. Quais plataformas vocês utilizaram?

Marque todas que se aplicam.

- Trello
- Jira
- Miro
- Notion
- Figma
- Outro: _____

4. Conhece outra plataforma para gerenciamento de software? quais as principais você indicaria?

5. Quais plataformas para o gerenciamento de projetos de software vocês indicariam que é/são consideradas muito importantes?

6. Durante o desenvolvimento de um projeto, você utiliza diferentes softwares/ferramentas?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7. Se sim, quais são essas ferramentas e como elas contribuem para os seus projetos?

8. Das ferramentas acima, quais das funcionalidades que elas possuem, que você mais utiliza em seus projetos

9. Das ferramentas acima, quais delas você sente falta em termos de funcionalidade? *

Plataforma para documentar projetos de software.

Esta plataforma utilizará recursos internos e externos com o objetivo de consolidar todas as informações coletadas e criar documentação de forma automatizada.

10. Supondo que houvesse um sistema específico para gerenciamento de requisitos, quais funcionalidades você consideraria interessantes de ter?

11. Para produzir um documento de requisitos, você gasta/gastou quanto tempo? *

Marcar apenas uma oval.

- 0-1 hora
- 1-3 horas
- 3-6 horas
- 6 horas+
- Nunca criei uma documentação de requisitos

12. Você acredita que uma plataforma que permita o preenchimento de informações como título, objetivo, problemática, requisitos, diagramas e etc. Em único local tornaria a criação da documentação mais rápida e padronizada? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários